

**DESIGUALDADES EDUCACIONAIS E EDUCAÇÃO BÁSICA EM
CONTEXTO BRASILEIRO: PERSPECTIVAS DE EMANCIPAÇÃO E
TRANSFORMAÇÃO**

**EDUCATIONAL INEQUALITIES AND PRIMARY EDUCATION IN THE
BRAZILIAN CONTEXT: PERSPECTIVES OF EMANCIPATION AND
TRANSFORMATION**

Thaís Janaina Wenczenovicz¹

RESUMO:

O direito à educação é previsto no art. 205 da Constituição Federal, entretanto as desigualdades educacionais são presentes no contexto brasileiro. O artigo analisa a efetivação do direito humano fundamental à educação frente ao processo de desassistência do Estado e as desigualdades sociais e educacionais para as crianças e adolescentes na Educação Básica no Brasil. Utiliza-se enquanto procedimento metodológico o bibliográfico-investigativo, acrescido de dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística/IBGE, Ministério da Educação/MEC, Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira/INEP, além de análises e recortes elaborados com base nos microdados: Censo Escolar e Todos pela Educação.

PALAVRAS-CHAVE:

Brasil; Desigualdades Educacionais; Educação Básica; Emancipação.

ABSTRACT:

The right to education is provided for in Article 205 of the Federal Constitution, but educational inequalities are present in the Brazilian context. The article analyzes the effectiveness of the fundamental human right to education in the face of the State's lack of assistance and social and educational inequalities for children and adolescents in Basic Education in Brazil. The bibliographic-investigative method is used as a methodological procedure, plus data from the Brazilian Institute of Geography and Statistics/IBGE, Ministry of Education/MEC, National Institute of Educational Studies and Research Anísio Teixeira/INEP, as well as analyzes and excerpts based on in microdata: School Census and All for Education.

KEY WORDS:

¹ Docente adjunta/pesquisadora sênior da Universidade Estadual do Rio Grande do Sul/UERGS. Pesquisadora PQg Produtividade/FAPERGS/Faixa 2. Professora Titular no Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Direito/UNOESC. Professora no Programa de Pós-Graduação Interdisciplinar em Ciências Humanas/Universidade Federal da Fronteira Sul. Membro do Comitê Internacional Global Alliance on Media and Gender (GAMAG) - UNESCO. Líder da Linha de Pesquisa Cidadania e Direitos Humanos: perspectivas decoloniais/PPGD UNOESC. Membro da Rede Brasileira de Educação em Direitos Humanos no Rio Grande do Sul. Membro do Conselho Estadual dos Povos Indígenas (CEPI/Rio Grande do Sul). Membro sócia-titular da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC). Membro da Red de Constitucionalismo Crítico de América Latina. Orcid: <https://orcid.org/0000-0001-9405-3995>

Brazil; Educational Inequalities; Basic education; Emancipation.

1. INTRODUÇÃO

Três premissas fazem parte do Artigo 26º da Declaração Universal dos Direitos Humanos (DUDH). A primeira delas diz que “Toda a pessoa tem direito à educação. A educação deve ser gratuita, pelo menos a correspondente ao ensino elementar fundamental.” Também assume o status de direito humano, pois é parte integrante da cidadania, do desenvolvimento integral, da dignidade humana e contribui para ampliá-la com conhecimento, saber e discernimento. Esses e outros documentos asseguram as crianças e adolescentes brasileiro o acesso a escola.

O texto constitucional assegura que a educação é direito de todos e dever do Estado e da família, devendo ser garantida uma educação digna, gratuita, pública e de qualidade, sendo este considerado como um direito fundamental assegurado a todos os cidadãos. Atualmente, considera-se a educação um dos setores mais importantes para o desenvolvimento de uma nação. É através da produção de conhecimentos que um país cresce, aumentando sua renda e a qualidade de vida das pessoas.

O acesso, a permanência e o êxito na educação constituem um motivo para que crianças e adolescentes brancas e não brancas, pobres ou ricas possam ter condições de alcançar melhores opções, bem como efetivar direitos à vida, à saúde, ao trabalho, à liberdade de escolha, à moradia, dentre outros. Constando-se que a população excluída (pretos e indígenas) tem índices desfavoráveis em várias esferas de direitos, especialmente na área educacional, torna-se importante buscar a resposta, especialmente quando se escolhe o Brasil como delimitação geoespacial.

Objetiva-se nessa reflexão analisar à efetivação do direito humano fundamental social à educação frente ao processo de desassistência do Estado e as desigualdades sociais e educacionais para as crianças e adolescentes na Educação Básica. Os desafios posto ao acesso, permanência e qualidade à educação enquanto direito fundamental social no Brasil que coloca diante do ensino das crianças e dos jovens entraves e exclusão. Condição essa agravada em decorrência da pandemia de Covid-19. O fechamento das escolas foi um movimento necessário, mas trouxe à tona maiores visibilidades dos processos de exclusão. Em vistas ao objetivo geral e ao tema-problema de pesquisa, busca-se por meio de pesquisa bibliográfica e análise de dados refletir sobre o binômio: Desigualdades educacionais sociais e Direito Humano à Educação.

O sistema escolar brasileiro reproduz diversas desigualdades sociais. Dentre elas, pode-se citar as questões físico-estruturais, ou seja, quase 10 milhões de alunos estudam em escolas com algum problema sério de estrutura, que vão da falta de água potável à inexistência de internet. É importante evidenciá-las para que as políticas públicas sejam colocadas em prática de forma mais equitativa. Por isso, é essencial a análise de alguns condicionantes e recortes, a exemplo: por região, localidade, renda e cor.

O País investiu em 2021, 6,3% de seu PIB anual em Educação, mas o valor absoluto por aluno na Educação Básica brasileira ainda é consideravelmente inferior ao observado nos sistemas educacionais do mundo desenvolvido. Segundo dados da OCDE, o gasto médio por aluno na Educação Infantil e Ensino Fundamental é 2,3 vezes maior entre os países que integram a organização do que no Brasil.

Dessa forma, conhecimento e análises baseadas em evidências serão sempre imprescindíveis para planejar políticas públicas e seguir em direção a redução das desigualdades e na garantia do direito à aprendizagem de qualidade para todos. Nesse ínterim, esse trabalho utiliza-se de metodologia bibliográfica, acrescida de banco de dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística/IBGE, Ministério da Educação/MEC, Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira/INEP, além de análises e recortes elaborados com base nos microdados: Censo Escolar e Todos pela Educação.

2. EDUCAÇÃO BÁSICA: REFLEXÕES PONTUAIS

A educação básica é composta por três pilares da educação: educação infantil (art. 29 e seguintes, da LDB), ensino fundamental (art. 32 e seguintes, da LDB) e ensino médio (art. 35 e seguintes, da LDB), enquanto níveis de ensino. E, ainda, enquanto modalidades educativas, a educação básica envolve a educação especial, a educação profissional, a educação de jovens e adultos e a educação indígena. (CARNEIRO, 2012, p. 182). São finalidades da educação básica “desenvolver o educando, assegurar-lhe a formação comum indispensável para o exercício da cidadania e fornecer-lhe meios para progredir no trabalho e em estudos posteriores”. (BRASIL, Ministério da Educação, LDB, 1996)

Nesse sentido, Paulo Freire expressa que a escola deve ser um lugar de trabalho, de ensino, de aprendizagem. Um lugar em que a convivência permita estar continuamente se superando, porque a escola é o espaço privilegiado para pensar. A escola que se

compreende ser necessária, é aquela que investe na formação de seus docentes e por essa razão, compreende o educador e a educadora progressista, como aquele que:

Não se permite a dúvida em torno do direito, de um lado, que os meninos e as meninas do povo têm de saber a mesma matemática, a mesma física, a mesma biologia que os meninos e as meninas das “zonas felizes” da cidade aprendem mas, de outro, jamais aceita que o ensino de não importa qual conteúdo possa dar-se alheado da análise crítica de como funciona a sociedade. (FREIRE, 2000, p. 44)

O filósofo e educador Demerval Saviani, idealizador da Pedagogia denominada Histórico-crítica, defende que uma das funções da escola é possibilitar o acesso aos conhecimentos previamente produzidos e sistematizados. Saviani caracterizou o método com cinco etapas que o professor deve promover no processo pedagógico, para que o processo de ensino-aprendizagem tenha resultados satisfatórios. São elas: prática social inicial, problematização, instrumentalização, catarse e prática social final. Ou seja, é preciso aproximar a sociedade da escola e vice-versa e tornar a prática educativa uma prática social e libertária. (SAVIANI, 2013)

A primeira etapa da educação básica compreende a educação infantil, que tem por finalidade o desenvolvimento físico, psicológico, intelectual e social da criança de até cinco anos de idade, ou seja, o seu desenvolvimento integral, complementando a ação da família e da comunidade. (BRASIL, Ministério da Educação, LDB, 1996)

A disponibilidade da educação infantil se dará em creches, ou entidades equivalentes, para crianças de até três anos de idade, e em pré-escolas, para crianças de quatro a cinco anos de idade e a frequência é optativa. O Censo Escolar 2021 registrou 69,9 mil creches em funcionamento no Brasil. Em todas as etapas da educação, foram registradas, em 2021, 46,7 milhões de matrículas. Entretanto, para a educação infantil há necessidade de ampliar o número de matrículas de 3,4 milhões para cerca de 5 milhões, em razão da baixa oferta de vagas das últimas décadas. (BRASIL, Ministério da Educação. Censo Escolar, 2021)

O ensino fundamental no Brasil é obrigatório para crianças entre as idades de seis e quatorze anos. Existem nove séries nesse nível de educação. O atual 1º ano aproxima-se ao nível anterior denominado pré-escola e entre seus objetivos um é a alfabetização. De modo geral, o único requisito para matricular uma criança no 1º ano é de que ela tenha seis anos de idade. Há algumas exceções e em alguns sistemas educacionais permite-se que crianças com menos de seis anos se matriculem no primeiro ano. Os alunos com mais

idade que, por alguma razão não tenham completado a sua educação fundamental estão autorizados a participar, embora pessoas com mais de 18 anos fiquem separadas das crianças. (BRASIL, Ministério da Educação, LDB, 1996)

O Conselho Nacional de Educação² define uma grade curricular constituída de língua portuguesa, matemática, história, geografia, ciências, artes e educação física (do 1º ao 5º ano). A partir do 6º ano as línguas inglesa e espanhola também são adicionadas. Algumas escolas também incluem informática como uma matéria de formação.

Importante destacar que cada sistema educacional completa esta grade com um currículo diversificado definido pelas necessidades da região e as habilidades individuais dos alunos. A título de exemplo pode-se citar o Programa Escolas Interculturais de Fronteira (PEIF) criado em 2005, por uma ação bilateral Brasil-Argentina. O projeto tem como objetivo a integração de estudantes e professores brasileiros com os alunos e professores dos países vizinhos. Integração regional, interculturalidade e bilinguismo são palavras presentes no cotidiano dos estudantes brasileiros dos municípios que aderiram ao Programa Escolas Interculturais de Fronteira (PEIF). (BRASIL, Ministério da Educação. Programa Escolas Interculturais de Fronteira, 2005)

O ensino fundamental é dividido em duas fases, denominadas Ensino Fundamental I (1º a 5º anos) e Ensino Fundamental II (6º a 9º anos). Durante o Ensino Fundamental I cada grupo de alunos geralmente é assistido por um único professor. Como para Ensino Fundamental II, há tantos professores quanto disciplinas.

O ensino fundamental é obrigatório, gratuito na escola pública e possui duração de nove anos, iniciando-se aos seis anos de idade. O seu objetivo é a formação básica do cidadão, mediante os seguintes critérios: desenvolvimento da capacidade de aprender, por meio do pleno domínio da leitura, da escrita e do cálculo; compreensão do ambiente natural e social, da tecnologia, das artes, do sistema político e dos valores em que a sociedade se fundamenta; aquisição de conhecimentos e habilidades e formação de atitudes e valores, propiciando o desenvolvimento da capacidade de aprendizagem; fortalecimento de tolerância recíproca, laços de solidariedade humana e dos vínculos de família. (BRASIL, Ministério da Educação, LDB, 1996)

²O Conselho Nacional de Educação é um órgão colegiado integrante da estrutura do Ministério da Educação do Brasil (MEC), que atua na formulação e avaliação da política nacional de educação. Foi criado pela Lei n.º 9.131, de 24 de novembro de 1995, sucedeu ao antigo Conselho Federal de Educação.

A duração do ano escolar é fixada em pelo menos 200 dias pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação. As escolas fundamentais devem providenciar aos alunos pelo menos 800 horas de atividades por ano. Em determinadas escolas o calendário escolar é fixado pelas temporadas de semeadura e colheita. (BRASIL, Ministério da Educação, LDBEN, 1996)

Nos termos da Lei de Diretrizes e Bases, o ensino médio é a etapa final³ da educação básica e tem duração mínima de três anos. Suas finalidades são: a) a compreensão dos fundamentos científico-tecnológicos dos processos produtivos, relacionando, no ensino de cada disciplina, a teoria com a prática; b) a formação ética, o desenvolvimento da autonomia intelectual e o pensamento crítico, para aprimoramento do educando como pessoa humana; c) a preparação básica para a cidadania e o trabalho do educando, a fim de que este continue aprendendo e tenha a capacidade de adaptação a diferentes condições de ocupação ou aperfeiçoamento posteriores; d) o prosseguimento dos estudos, com o aprofundamento e a consolidação dos conhecimentos adquiridos no ensino fundamental. (BRASIL, Ministério da Educação, LDB, 1996)

Importante destacar que a duração mínima do Ensino Médio é de três anos, mas pode ser organizado em tempo maior, a exemplo da educação profissional integrada, em que são integradas educação geral e educação profissional. (CARNEIRO, 2012, p. 284).

A partir de 2022, as escolas públicas de todo Brasil começaram implementar o “Novo Ensino Médio”. Imposto por meio da Medida Provisória (MP) 746/2016, e convertido na Lei Federal 13.415/2017, é criticado por grande parte da comunidade escolar, professores e pesquisadores em razão de que pode ampliar as desigualdades sociais. (BRASIL. Lei nº 13.415, 2017).

O Ensino Médio no Brasil está entre os níveis de maior evasão e reprovação. Em 2021, a média da taxa de abandono do ensino médio na rede pública foi de 5%, ante 2,3% em 2020. Na região Norte do país, 9,7% dos alunos deixaram a escola no ano passado, um contraste em relação aos dados dos estudantes matriculados em escolas particulares, que não registraram abandono. A evasão e a reprovação costumemente ocorrem por questões econômicas. (BRASIL, Censo Escolar da Educação Básica, 2021)

³ Isso significa que “o Ensino Médio é parte da formação a que todo cidadão brasileiro jovem deve necessariamente ter acesso para poder viver uma cidadania participativa e produtiva”. (CARNEIRO, 2012, p. 284).

3. DESIGUALDADES EDUCACIONAIS E O ENSINO FUNDAMENTAL NO BRASIL: CARTOGRAFIA REFLEXIVA

O Brasil é um país de dimensões continentais localizado na América do Sul, com capital em Brasília. Apresenta uma significativa diversidade artística, cultural, econômica, paisagística e social. Possuía 213.317.639 habitantes em 2021 com mais de 87% dela vivendo nas cidades, sendo São Paulo a maior área urbana do Brasil, com 12 milhões de habitantes. A economia brasileira, embora liderada pelo setor terciário e como religião contempla as matrizes católica: 50%; evangélica: 31%; espírita: 3%; umbanda, candomblé e outras religiões de matriz africana: 2%. (BRASIL, IBGE, 2022)

De acordo com dados do Censo da Educação Básica do Inep/MEC de 2020, existem no Brasil 8.829.795 alunos na educação infantil, 26.718.830 no ensino fundamental, 7.550.753 matriculados no ensino médio e 1.936.094 no médio técnico. Em 2020 existiam no Brasil 179.533 escolas públicas e privadas de Educação Básica e um total de 47,3 milhões de matrículas nesse nível de ensino. Entre os anos de 2019 para 2021 apresentam uma redução de 1,2% em relação a 2019, ou seja, cerca de 579 mil matrículas a menos em razão da pandemia. (BRASIL, Censo da Educação Básica do Inep/MEC, 2021)

A oferta de matrículas na Educação Básica no País é realizada pelas redes públicas (estadual e municipal, principalmente) e também pela rede privada. Porém, a participação dessas redes varia bastante nas unidades da federação, assim como em cada uma das etapas de ensino. A porcentagem de matrículas em escolas particulares no Ensino Médio, por exemplo, é de apenas 3,9% no Amazonas, mas supera os 19% no Rio de Janeiro. Ou seja, existem diferenças na distribuição de matrículas entre redes nos estados brasileiros, geralmente em razão dos investimentos. O Ensino Fundamental é a etapa onde há a maior diferença entre estados na distribuição de matrículas. (BRASIL, Censo da Educação Básica do Inep/MEC, 2020)

O sistema escolar brasileiro reproduz diversas desigualdades sociais. É importante evidenciá-las para que as políticas públicas sejam colocadas em prática de forma mais equitativa. No recorte raça/cor, 54,3% das crianças de 0 a 3 anos pertencentes aos domicílios mais ricos estão matriculadas em Creches, enquanto apenas 27,8% das crianças mais pobres frequentam a escola. Em outra faixa etária, constata-se que 99,1% é a taxa de atendimento de crianças de 4 e 5 anos na Pré-Escola no Piauí. No Amapá, essa proporção é de apenas 75,1%. Assim, pode-se afirmar que além das desigualdades

nacionais existem as regionais e inter-regionais. Sem o dimensionamento e o enfrentamento das desigualdades sociais e regionais não será possível efetivar o direito a educação para todas as crianças e adolescentes brasileiros.

Universalizar o Ensino Fundamental de nove anos para toda a população de 6 a 14 anos e garantir que pelo menos 95% dos alunos concluam essa etapa na idade recomendada é outro obstáculo a superar. Assim, a compreensão das condições vivenciadas pelos diferentes grupos sociais e a formulação de políticas públicas específicas para os públicos e regiões mais vulneráveis, voltadas para a garantia de uma trajetória educacional adequada, são passos fundamentais para assegurar que todas as crianças e todos os jovens concluam o Ensino Fundamental na idade recomendada.

O educador e filósofo brasileiro Paulo Freire (2000), assinala que é preciso ter o direito à educação garantido a coletividade, bem como refletir a presença da escola na sociedade, já que ela se destina à promoção do homem. E, esse processo requer um educador que seja um profundo conhecedor do próprio homem e que a sociedade reconheça a educação como essencial. Portanto, a garantia de direitos e a formação dos docentes é a base para a escola de qualidade, pois não basta apenas equipamentos tecnológicos, espaço físico, mobiliários, antes, docentes capacitados para fazer o seu trabalho, em ação coletiva com os educandos compreendendo o seu estar no mundo, o seu fazer, fazendo-se.

A educação efetivada em espaços formais e não-formais evidencia o sentido de pertencimento, de sociabilidades e por vezes de amparo as inúmeras negações impostas aos estudantes brasileiros. Nesse contexto, o fechamento de escolas no período pandêmico aumentou as diferenças de acesso, oportunidades e permanência escolar e resultou no solapar de direitos e destacar os problemas sociais que o Brasil necessita superar a séculos. Dessa forma, as dificuldades de caráter estrutural, como o acesso, a evasão e a baixa qualidade do sistema, foram impulsionadas, em proporções que ainda não se consegue medir.

Para os que permaneceram no sistema educativo, problemas de infraestrutura dificultaram a segurança sanitária, a aprendizagem presencial e o uso de novas tecnologias somaram as dificuldades. De acordo com dados do Banco Mundial (2021), o atraso na afetará uma geração até a vida adulta, com distanciamento da cidadania, diminuição de produtividade e perdas salariais.

Dentre as dificuldades, insta destacar a descontinuidade de políticas públicas bem-sucedidas, descaso com os marcos institucionais que representaram conquistas da sociedade, como o Plano Nacional de Educação, o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb), o sistema de avaliação, entre outras, pode representam um obstáculo a mais para a efetividade e eficacialidade do Direito Humano Fundamental à Educação no Brasil.

Da mesma forma, o peso das desigualdades deve ser levado em conta como um desafio para todos. Nesse contexto, destaca-se que, 96,7% dos jovens de 16 anos pertencentes aos domicílios mais ricos concluíram o Ensino Fundamental, mas apenas 78,2% dos mais pobres chegaram a esse patamar. As desigualdades de cor também estão presentes, sendo que 77,5% dos jovens pretos de 16 anos concluíram a etapa, enquanto essa proporção é de 87,3% entre os jovens brancos. (MEC/INEP, 2021)

FIGURA 1 – Matrículas no Ensino Fundamental/Brasil 2020

FONTE: IBGE/Pnad Contínua. Elaboração: Todos Pela Educação.⁴

Se, até 2019, o que orientava a pauta social das articulações e demandas por melhoria na Educação eram diagnósticos construídos até então, consolidados na agenda

⁴ O termo raça utilizado na Figura 1 é comumente usado por agências e organizações brasileiras em suas estatísticas populacionais. Por isso é mencionado no texto para não alterar a redação das fontes oficiais do governo.

do Plano Nacional de Educação, a partir de março de 2020 com a deflagração da pandemia, houve revisão dos dilemas do sistema educativo. A pandemia chegou em um momento em que o País discutia sua base curricular, a estrutura do Ensino Médio, as fontes de financiamento e uma série de desafios já muito urgentes. Ou seja, as demandas também foram afetadas pela crise sanitária.

No ensino fundamental, em 2020, a taxa de aprovação nos anos iniciais (1º ao 5º ano), na rede pública, foi de 98,9%. Já em 2021, esse percentual caiu para 97,3%. A redução de 1,6 ponto percentual (p.p.) entre um ano e o outro foi a primeira nos últimos cinco anos. Na rede particular, houve um aumento na taxa de aprovação dos alunos — alta de 96,5% para 99,1%, entre 2020 e 2021. (MEC/INEP, 2021)

3.1 DESIGUALDADES E A EDUCAÇÃO EMANCIPATÓRIA: LIÇÕES DE CIDADANIA E INCLUSÃO

Inúmeras são as ações e projetos coletivos experienciados e vivenciados na educação brasileiras em busca da superação a negação do direito à educação e a emancipação dos coletivos pluriversais. Dentre eles é indispensável citar o pensamento freireano. Paulo Reglus Neves Freire foi um educador e filósofo brasileiro considerado um dos pensadores mais notáveis na história da pedagogia mundial, com adesão e influência no movimento denominado pedagogia crítica. É também o Patrono da Educação Brasileira.

Sua prática didática fundamentava-se na crença de que o educando assimilaria o objeto de estudo em face ao uso de uma prática dialética com a realidade, em contraposição à, por ele denominada, educação bancária, tecnicista e alienante. O estudante/educando criaria sua própria educação, com percurso próprio, e não com base em um percurso previamente construído. Dessa forma, o protagonismo do estudante/educando seria criar seu aprendizado através do desenvolvimento da sua própria autonomia.

Freire destacou-se por seu trabalho na área da educação popular, com foco para a escolarização e a formação da cidadania e consciência política. Suas primeiras experiências no Rio Grande do Norte, em 1963, ensinou 300 adultos – cortadores de cana de açúcar a ler e a escrever em 45 dias. Em resposta aos eficazes resultados, o governo brasileiro aprovou a multiplicação dessas primeiras experiências em um Plano Nacional

de Alfabetização, que previa a formação de educadores em massa e a rápida implantação de 20 mil núcleos (os "círculos de cultura"⁵) pelo País. (PELANDRÉ, 1998)

No período do regime militar, Freire foi encarcerado sob acusação de traição ao sistema e perseguido. Passou por períodos de exílio na Bolívia. Trabalhou no Chile por cinco anos para o Movimento de Reforma Agrária da Democracia Cristã e para a Organização das Nações Unidas para a Agricultura e a Alimentação. Em 1967, durante o exílio chileno, publicou no Brasil seu primeiro livro, *Educação como Prática da Liberdade*⁶, baseado fundamentalmente na tese *Educação e Atualidade Brasileira*, com a qual concorrera, em 1959, à cadeira de História e Filosofia da Educação na Escola de Belas Artes da Universidade do Recife. Esse trabalho impulsionou um convite para ser professor visitante da Universidade Harvard em 1969. No ano anterior, ele havia concluído a redação de seu mais citado livro: *Pedagogia do Oprimido*.⁷

Autor da obra *Pedagogia do Oprimido*,⁸ propõe um método de alfabetização dialético que se diferenciou do "vanguardismo" dos intelectuais de esquerda tradicionais e defendeu o diálogo com as coletividades que denominou de 'pessoas simples', não só como método, mas como um modo de ser realmente democrático.

Com a Anistia em 1979 Freire retorna ao Brasil em 1980. Atuou como supervisor do programa alfabetização de adultos de 1980 até 1986. Em 1993, Freire foi nomeado secretário de Educação da cidade de São Paulo e exerceu esse cargo de 1989 a 1991. Dentre as marcas de sua trajetória pela secretaria municipal de Educação pode-se citar a criação do Movimento de Alfabetização de Jovens e Adultos (MOVA), um modelo de programa público de apoio a salas comunitárias de Educação de Jovens e Adultos que até hoje é adotado por numerosas prefeituras e outras instâncias de governo. (GHIRALDELLI JUNIOR, 2012)

Em 1991 foi fundado em São Paulo o Instituto Paulo Freire, para divulgar, elaborar e partilhar os saberes de Freire. O instituto mantém os arquivos do educador,

⁵ O Círculo de Cultura é um método que parte do pressuposto da construção do conhecimento por meio do diálogo - fator básico e necessário a prática pedagógica democrática.

⁶ FREIRE, Paulo. *Educação como Prática da Liberdade*. São Paulo: Paz e Terra, 1967. Disponível em: http://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/5837408/mod_resource/content/2/Educa%C3%A7%C3%A3o%20como%20pr%C3%A1tica%20da%20liberdade.pdf

⁷ *Pedagogia do Oprimido* foi publicado em várias línguas como o espanhol, o inglês (em 1970) e até o hebraico (em 1981). Em razão das disputas políticas a obra somente foi publicada após o processo de abertura política. Depois de um ano em Cambridge, Freire mudou-se para Genebra, na Suíça, trabalhando como consultor educacional do Conselho Mundial de Igrejas. Durante esse tempo, atuou como consultor em reforma educacional em colônias portuguesas na África, particularmente na Guiné-Bissau e em Moçambique.

⁸ Trata-se do terceiro livro mais citado em trabalhos acadêmicos de ciências sociais em todo o mundo.

além de realizar numerosas e variadas atividades relacionadas com o legado do pensador e a atuação em temas da educação brasileira e mundial. Após longa jornada e dedicação em favor a educação popular, Freire morreu de um ataque cardíaco em 2 de maio de 1997, em São Paulo, devido a complicações em uma operação de desobstrução de artérias. O Estado Brasileiro, por meio do Ministério da Justiça, no Fórum Mundial de Educação Profissional de 2009, realizado em Brasília, fez o pedido de perdão *post mortem* à viúva e à família do educador, assumindo o pagamento de "reparação econômica"

Importante destacar que Freire foi o brasileiro mais homenageado da história, com pelo mais de 30 títulos de Doutor *Honoris Causa* de universidades da Europa e América. Recebeu diversos o prêmio da UNESCO de Educação para a Paz em 1986 e em 13 de abril de 2012 foi sancionada a Lei nº 12.612, que declara o educador Paulo Freire Patrono da Educação Brasileira.

3.2 EDUCAÇÃO EM E COM FREIRE: UM DIÁLOGO DE SUPERAÇÃO DAS DESIGUALDADES SOCIAIS E A EMANCIPAÇÃO

Praticamente em todos os Estado brasileiros é possível encontrar escolas e redes de ensino que se utiliza da Teoria Freireana. Dentre os programas de maior destaque pode-se citar o Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária – Pronera, a Ação Escola da Terra e as Licenciaturas em Educação do Campo. Assim, pensar em educação no Brasil remete, seguramente, a Paulo Freire, educador que anunciou uma educação ao ‘outro’ – aos excluídos e marginalizados.

Há também diversos projetos, programas e redes de ensino com perspectivas de educação e ensino emancipatório em espaços de maioria afrodescentes, indígenas, refugiados entre outros. Diversas áreas do conhecimento e pesquisadores se dedicaram sobre a educação indígena e a teoria freireana. Nesse contexto, os estudos sobre a educação escolar indígena têm possibilitado compreender a presença do pensamento de Paulo Freire em seu processo de construção.

Comumente grande parte da comunidade indígena e excluída da escolarização e, tão logo recebam informações da pedagogia freireana se identificam. Com isso, evidenciam a ideia de Freire de que “a leitura do mundo precede a leitura da palavra [...]”. (FREIRE, 1989)

Ademais, exatamente por compartilharem de tal pensamento, esses indivíduos explicitam que “[...] de lado a lado se aprende e de lado a lado se ensina”. (BRANDÃO, 1981) Estas são premissas freireanas que permitem compreender o caráter popular da educação escolar indígena.⁹

Paulo Freire, ao redigir a obra *Pedagogia do oprimido*, destaca o poder da conscientização como fator de transformação de uma sociedade, por meio da participação e da intervenção nos processos históricos que lhes constituem e que se manifesta de diversas maneiras. E, nesse contexto surgem inúmeros projetos e programas com base em sua tese.

O Pronera origina-se em meio ao I Encontro Nacional de Educadores da Reforma Agrária (Enera), realizado em 1997, e a I Conferência Nacional por uma Educação Básica do Campo (CNEBC), realizada em 1998. Fundado com base nos princípios da Educação do Campo, o Pronera, ao longo de duas décadas, potencializou o desenvolvimento de projetos de educação e de escolarização, de modo a considerar as especificidades socioambientais e a diversidade cultural do campo em todos os estados brasileiros.

De acordo com o Relatório da II Pesquisa Nacional sobre a Educação na Reforma Agrária - II PNERA (BRASIL, 2015), o Pronera desencadeou a vivência de inovações pedagógicas e curriculares que são organizadas de acordo com as demandas dos sujeitos do campo envolvidos nos cursos. Desse modo, por meio do Pronera, a população beneficiária da política de reforma agrária, moradora de assentamentos da reforma agrária, tem acesso a uma diversidade de cursos pautados por princípios da Educação Popular e Educação do Campo, com destaque para a modalidade da Educação de Jovens e Adultos (EJA).

Foram oferecidos, cursos técnico-profissionais de nível médio: técnico em administração de cooperativas, enfermagem, técnico em saúde comunitária, técnico em comunicação; e em nível superior: Licenciatura em Pedagogia, História, Geografia,

⁹ Sobre a temática indígenas e Freire recomenda-se o documento “Um diálogo com Paulo Freire sobre educação indígena”, que foi registrado pela assessoria do educador. É o primeiro material em que o educador discute os processos formativos interculturais no âmbito das aldeias indígenas e, por isso, configura-se como um relevante memorial de caráter etnográfico e pedagógico. O encontro em que o diálogo foi documentado ocorreu em junho de 1982, dois anos do retorno de Freire do exílio decorrente do autoritarismo da ditadura civil-militar. Na ocasião, Paulo Freire dialogou com Pedro Casaldáliga, Bartomeu Melià, Eunice Dias de Paula, dentre outros participantes da 8ª Assembleia Regional do Conselho Indigenista Missionário (Cimi), em Cuiabá, como religiosos(as) atuantes em áreas indígenas do estado do Mato Grosso. Foi uma ocasião de reafirmação de que os pontos de partida das reflexões são as realidades em que vivem os oprimidos e oprimidas. BRASIL, Decreto nº 10.252, de 20 de dezembro de 2020. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/decreto/D10252.htm

Sociologia, Ciências Naturais, Ciências Agrárias, Agronomia, Direito e Medicina Veterinária no período de 1998 até 2015. Desde sua fundação, criado em 1998, foi responsável pela formação de cerca de 9 mil alunos que concluíram seu ensino médio; 5.347 foram graduados no ensino superior em convênio com universidades públicas; 1.765 deles tornaram-se especialistas e 1.527 são alunos na Residência Agrária Nacional.¹⁰ (PRONERA, 2016)

A Ação Escola da Terra foi instituída pela Portaria N° 579, de 2 de julho de 2013 (BRASIL, 2013a), no âmbito do Programa Nacional de Educação do Campo – Pronacampo (BRASIL, 2013b), com a finalidade de formar professoras e professores de escolas do campo e quilombolas que atuam, prioritariamente, em escolas multisseriadas. Essa ação de formação continuada é singular porque parte de uma ementa que é nacional, para em cada estado da federação brasileira se particularizar no atendimento das especificidades de cada comunidade do campo, das águas e das florestas (HAGE et al., 2018).

As ações formativas desse Programa unificam-se em torno do diálogo entre os saberes acadêmicos, científicos, escolares e populares. Esses saberes com os povos camponeses e as suas realidades tomam por base as referências do legado freireano. A Educação do Campo é uma concepção de Educação que é articulada e construída historicamente pelos Movimentos Sociais que atuam no campo brasileiro, tem a vinculação com a questão agrária, com a pedagogia do oprimido, pedagogia do movimento, pedagogia socialista e para a Pedagogia histórico-crítica, com teoria pedagógica revolucionária, tendo na sua raiz o trabalho como princípio e os saberes da Agroecologia na formação das professoras e dos professores do campo pela estreita relação que têm com a agricultura camponesa cultivada sem agrotóxicos, em nome da saúde e do bem-viver.

Estima-se que 20.000 educadoras e educadores do campo concluíram seus cursos de aperfeiçoamento ou de especialização lato sensu em Educação do Campo. Geralmente

¹⁰ Em 21 de fevereiro de 2020 por meio do Decreto 10.252/2020, o governo federal alterou a estrutura regimental do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária/Incrá. Mais do que alterar a estrutura regimental e de cargos, o Decreto alterou as competências do órgão. A autarquia deixou de ter competências de formulação. Toda a política agrária fica subordinada à formulação do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento – MAPA, em especial a destinação das terras públicas, a seleção de famílias para assentamentos de Reforma Agrária e a normatização e formação de grupos para elaboração de estudos de identificação e demarcação de terras remanescentes de quilombos. Entre tantas extinções de políticas então coordenadas pelo Incra, o referido Decreto extingue a Coordenação-Geral de Educação do Campo e Cidadania, responsável pela gestão do programa Nacional de Educação na reforma Agrária-PRONERA.

a maior disponibilidade de vagas encontra-se nas Universidades públicas federais brasileiras em parcerias com as Secretarias Estaduais e Municipais de Educação, os movimentos sociais e as outras organizações sociais. (HAGE, 2018)

A Licenciatura do Campo é um curso, em nível de graduação, organizado na perspectiva de formar docentes para atuar nas escolas situadas no espaço rural/campo. Surge por meio de parcerias com as Instituições Públicas de Ensino Superior viabilizando a criação das Licenciaturas em Educação do Campo, a fim de promover a formação de professores da educação básica para lecionarem nas escolas localizadas em áreas rurais. Contemplam as áreas de Ciências Agrárias, Artes e Linguagens, Ciências Humanas, Ciências da Natureza e Matemática

Dentre os diversos pensadores que acompanham a formação teórica, pode-se destacar Paulo Freire. Freire defende a importância do conhecimento prévio como elemento básico e determinante para a consolidação de uma proposta educativa efetiva. Na prática educativa do campo, há de se ter uma valorização de uma concepção pedagógica que reconheça os conhecimentos prévios dos educandos. Até 2018, havia 42 cursos em atividade em diversas Instituições Federais de Ensino Superior em quase todos os estados do Brasil.

4. CONCLUSÃO

Reconhecer a trajetória sócio-histórica do Brasil torna-se necessária quando se analisa o Direito à Educação. O processo de ocupação e povoamento acrescido do ideário do colonialismo e da colonialidade colaboraram com o processo de apagamentos e vulnerabilização de milhares de pessoas. Nesse contexto, mantém-se em curso as negações de direitos assentadas comumente nas desigualdades sociais.

Desigualdades que sob o impacto de uma pandemia avassaladora, colocou um ponto de interrogação sobre a sequência de acontecimentos do ensino brasileiro, pois não basta conhecer os números da Educação para antever os desafios que virão – muito terá que se realizar nos próximos anos. Por décadas, o impacto da crise sanitária/pandemia de Covid-19 será presença na educação mundial.

O Brasil é um dos países que por mais tempo permaneceu com escolas totalmente fechadas, em todo o mundo, por diversas causas, dentre elas gestão deficitária. Segundo dados da Unesco (2021) as escolas estiveram sem aulas presenciais por aproximadamente

dois terços do ano letivo de 2020, em função da pandemia, com uma média de 29 semanas. O que resultou em aumento de evasão, reprovação e afetação no processo de ensino-aprendizagem. Acrescenta-se ainda o elemento do Brasil possuir desigualdades profundas, arraigadas e históricas, falta de infraestrutura, de investimentos e de prioridade na educação.

O impacto sobre as crianças e os jovens mais vulneráveis demandou políticas focadas e ações prioritárias. Entretanto, há que se reconhecer os demais elementos de dificuldades como: descontinuidade de políticas bem-sucedidas, minimizar os marcos institucionais que representaram conquistas e participação da sociedade, como o Plano Nacional de Educação, o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb), o sistema de avaliação, entre outras.

Esses marcadores representam um obstáculo a mais para a necessária retomada de uma longínqua trajetória que exigirão, ao mesmo tempo, evidências científicas e mobilização política e social. São impactos de ordem pedagógica, certamente, mas que envolvem dimensões emocionais, físicas, de trabalho e renda, enfim, um olhar integral sobre a população em idade escolar, da Educação Infantil ao Ensino Superior.

Nesse contexto, a dimensão e afetação das desigualdades deve ser levado em conta como um desafio para todos. A exemplo pode-se citar: 96,7% dos jovens de 16 anos pertencentes aos domicílios mais ricos concluíram o Ensino Fundamental, mas apenas 78,2% dos mais pobres chegaram a esse patamar. As desigualdades de raça/cor também estão presentes. Ou seja, 77,5% dos jovens pretos de 16 anos concluíram a etapa, enquanto essa proporção é de 87,3% entre os jovens brancos.

Outro elemento a se destacar é o econômico. Em ambientes de crise econômica declarada e queda de arrecadação, não faltam propostas de flexibilização de despesas obrigatórias e artifícios para mudar o destino dos recursos. Assim, durante o primeiro e segundo ano da pandemia, foi possível ver que a quase totalidade de Estados e Municípios reduziu consideravelmente suas despesas em Educação

As implicações das desigualdades condicionam a efetivação do direito à educação e têm tomado proporções ainda maiores com as tensões entre os direitos e a austeridade em curso no país. Os embates permanentes entre diferentes projetos políticos, econômicos e ideológicos se acirraram há décadas e a dimensão social atravessa e compõe a historicidade da educação brasileira.

Nesse sentido, a Educação como pensamento e ação no e com o mundo é marcada por intencionalidades e dentre as diversas ações e inúmeros Programas alicerçadas no binômio desigualdades sociais e direito à educação, Paulo Freire ocupa um local de destaque enquanto teórico.

Buscou-se no decorrer desta análise, tanto apresentar aspectos da realidade social e educacional quanto do acesso e permanência na escola, com vistas a efetividade aos Direitos à educação, traduzidas em programas e ações que, em alguns casos, exibem características de universalidade, mas em outros, de modo específico, procuram atingir as populações desassistidas. A análise se restringiu ao período desde a transição democrática até 2021 em razão das fontes bibliográficas e banco de dados disponíveis para consulta.

REFERÊNCIAS

BANCO MUNDIAL. *Dados da Educação Brasil*. Disponível em: <https://www.worldbank.org/pt/country/brazil>. Acesso em: mai.2023.

BRANDÃO, Carlos Rodrigues. *O que é método Paulo Freire*. 18. ed. São Paulo: Brasiliense, 1981.

BRASIL. *Lei n. 4.024/1961. Fixa as Diretrizes e Bases da Educação Nacional*. Brasília, 1961. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L4024.htm. Acesso em: mai.2023.

BRASIL. *Lei n. 5.692/1971. Fixa Diretrizes e Bases para o ensino de 1º e 2º graus, e dá outras providências*. Brasília, 1971. Disponível em:

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L5692.htm. Acesso em: 27 jun. 2022.

BRASIL. *Constituição da República Federativa do Brasil de 1988*. Diário Oficial da União: Brasília, DF, 5 out. 1988. Disponível em:

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm.

Acesso em: mai.2023.

BRASIL. *Conselho Nacional de Educação - Apresentação*. Ministério da Educação. Brasília. Disponível em:

http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=12449&Itemid=753. Acesso em: 13 mai.2023.

BRASIL. *Lei n. 9.394/1996. Estabelece as diretrizes e bases da educação nacional*. Brasília, 1996. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9394.htm. Acesso em: 27 jan. 2023.

BRASIL, Ministério da Educação. *Programa Escolas Interculturais de Fronteira*. Brasília, 2005. Disponível em: <http://portal.mec.gov.br/component/tags/tag/escolas-interculturais>. Acesso em: mai.2023.

BRASIL. *Portaria Nº 579, de 2 de julho de 2013*. Institui a Escola da Terra. Diário Oficial da União: seção 1, Brasília, DF, v. 150, n. 126, p. 11-12, 2 jul. 2013a.

BRASIL. *Programa Nacional de Educação do Campo – PRONACAMPO*. Brasília, DF: Ministério da Educação, 2013b. Disponível em: http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=13214-documento-orientador-do-pronacampo-pdf&Itemid=30192. Acesso em: mai.2023.

BRASIL. *Lei n. 13.005*, de 25 de junho de 2014. Aprova o Plano Nacional de Educação – PNE e dá outras providências. Diário Oficial da União: Brasília, DF, 26 jun. 2014. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2014/lei/113005.htm. Acesso em: 11 mai.2023.

BRASIL. Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. *II PNERA: Relatório da II pesquisa nacional sobre a educação na reforma agrária*. Brasília: IPEA, 2015. Disponível em: https://www.ipea.gov.br/portal/images/stories/PDFs/relatoriopesquisa/150618_relatorio_ii_pesquisa%20nacional.pdf. Acesso em: 8 jan. 2023.

BRASIL. *Lei nº 13.415*, de 16 de fevereiro de 2017. Brasília: Diário Oficial da União – Seção 1 - 17/2/2017.

BRASIL, *Decreto nº 10.252*, de 20 de dezembro de 2020. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/decreto/D10252.htm. Acesso em: 07 jan. 2023.

BRASIL. INEP. *Censo Escolar*. Brasília, 2021. Disponível em: <http://censobasico.inep.gov.br/censobasico/>. Acesos em: mai.2023.

CARNEIRO, Moaci Alves. *LDB Fácil: leitura crítico-compreensiva, artigo a artigo*. 20. ed. atual. e ampl. Petrópolis: Vozes, 2012.

FREIRE, Paulo. *Educação como Prática da Liberdade*. São Paulo: Paz e Terra, 1967. Disponível em: http://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/5837408/mod_resource/content/2/Educa%C

[3%A7%C3%A3o%20como%20pr%C3%A1tica%20da%20liberdade.pdf](#). Acesso em: mai.2023.

FREIRE, Paulo. Um diálogo com Paulo Freire sobre educação indígena. In: *Assembléia do Conselho Indigenista Missionário*, 8., 1982, Cuiabá. Anais[...]. Cuiabá: Cimi, 1982.

FREIRE, Paulo. *A importância do ato de ler: em três artigos que se completam*. 49.ed. São Paulo: Cortez, 1989.

FREIRE, Paulo. *Pedagogia da indignação: cartas pedagógicas a outros escritos*. São Paulo: UNESP, 2000.

GHIRALDELLI JUNIOR, Paulo. *As Lições de Paulo Freire: filosofia, educação e política*. Barueri, SP. Editora Manole, 2012.

HAGE, S. A. M. et al. (org.). *Programa escola da terra: cartografia da diversidade e complexidade de sua execução no Brasil*. Curitiba: CRV, 2018.

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA/IBGE. *PNAD. Dados e Estatísticas*. Disponível em: <https://ibge.gov.br/brasil/panorama>. Acesso em: 10 jan. 2023.

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA (IBGE). Síntese de indicadores sociais: uma análise das condições de vida da população brasileira: 2020. Rio de Janeiro: IBGE, 2020. (Informação demográfica e socioeconômica; n. 43). Disponível em: <https://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/livros/liv101760.pdf>. Acesso em: 18 jan. 2023.

ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS/ONU. *Declaração Universal dos Direitos Humanos*, 1948. Disponível em: <https://www.unicef.org/brazil/declaracao-universal-dos-direitos-humanos>. Acesso em: 09 jan. 2023.

ORGANIZAÇÃO DOS ESTADOS AMERICANOS/OEA. *Declaração Americana dos Direitos e Deveres do Homem*, 1948. Disponível em: https://www.cidh.oas.org/basicos/portugues/b.declaracao_americana.htm. Acesso em: mai.2023.

ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS. *Declaração Universal dos Direitos da Criança*, 1959. Disponível em: <https://crianca.mppr.mp.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=1069>. Acesso em: 09 jan. 2023.

PELANDRÉ, Nilcéa Lemos. "Efeitos a longo prazo do método de alfabetização Paulo Freire". Florianópolis, 1998. Vol. I e II. *Tese (Doutorado em Letras/Linguística)* - Curso de Pós-Graduação em Letras/Linguística, Universidade Federal de Santa Catarina.

SAVIANI, Dermeval. *Pedagogia Histórico-Crítica: primeiras aproximações*. Campinas: Autores Associados, 2013, (11ª ed.).

TODOS PELA EDUCAÇÃO. *Anuário Brasileiro da Educação Básica 2022*. São Paulo: Editora Moderna, 2021. Disponível em: <https://www.moderna.com.br/anuario-educacao-basica/2020/index.html>. Acesso em: 11 mai.2023.

TODOS PELA EDUCAÇÃO. *Anuário Brasileiro da Educação Básica 2021*. São Paulo: Editora Moderna, 2022. Disponível em: https://todospelaeducacao.org.br/wordpress/wp-content/uploads/2021/07/Anuario_21final.pdf. Acesos em: 10 mai.2023.

UNESCO. *Declaração Mundial sobre Educação para Todos: Satisfação das Necessidades Básicas de Aprendizagem*. Jomtien, 1990. Disponível em: <https://unesdoc.unesco.org>. Acesso em: 11 mai.2023.